

УДК: 228:50.(575.1)

Зафаржон ХАМРАКУЛОВ,

Кокандский государственный педагогический институт

и.о. доцент кафедры Национальная идея, основы духовности и права, PhD

E-mail: zafarjonxamraqulov@gmail.com.

По отзыву профессора КГПИ, д.п.н. Эркабоевой Н.Ш.

THE ROLE OF CRIMINAL LAW IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS

Annotation

Criminal law, which is part of the system of legal sciences, serves to develop the professional competence of future teachers. Criminal law gives students the opportunity to improve their professional competence. Therefore, it is important to explore the theoretical and practical foundations of this subject in the development of students' professional competence. These cases are investigated in the article.

Key words: Student, competence, criminal law, crime, punishment, professional competence, teacher, education, legal sciences.

РОЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Аннотация

Уголовное право, входящее в систему юридических наук, служит развитию профессиональной компетентности будущих педагогов. Уголовное право дает возможность студентам повысить свою профессиональную компетентность. Поэтому важно исследовать теоретические и практические основы этого предмета в развитии профессиональной компетентности студентов. Эти случаи исследуются в статье.

Ключевые слова: Студент, компетентность, уголовное право, преступление, наказание, профессиональная компетентность, педагог, образование, юридические науки.

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИНИНГ ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Аннотация

Ҳуқуқ фанлари тизимига кирувчи жиноят ҳуқуқи бўлажак педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилади. Жиноят ҳуқуқи талабаларнинг касбий компетентлигининг юксалиб боришига имконият яратади. Шунинг учун ушбу фаннинг талабалар касбий компетентлигини ривожлантиришдаги назарий ва амалий асосларини тадқиқ қилиш долзарб аҳамиятга эгадир. Мақолада ушбу ҳолатлар тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: Талаба, компетенция, жиноят ҳуқуқи, жиноят, жазо, касбий компетентлик, педагог, таълим, юридик фанлар.

Введение. В системе образования происходят большие изменения. Президент Ш. М. Мирзиёев сказал по этому поводу: «Мы считаем своей первостепенной обязанностью совершенствовать деятельность всех звеньев системы образования и обучения исходя из требований сегодняшнего времени» [1]. Совершенствование образования, развитие профессиональной компетентности студентов становится требованием времени. Уголовное право является важным курсом для будущих педагогов юридических наук, и именно эта область наиболее востребована в будущей карьере студента.

Современное образование способствует развитию профессиональной компетентности студентов педагогического образования. Это требует изучения общей характеристики профессиональной компетентности и уголовного права. Следовательно, проведение исследований по изучению правосознания и правовой культуры населения страны позволяет предотвратить возможные проблемы [2].

Обзор литературы. Нынешняя эпоха глобализации предъявляет четкие требования к преподавательскому составу. Также возрастают требования к повышению профессиональной компетентности будущих кадров. Все это стимулирует исследования профессиональной компетентности студентов.

Заслуживают внимания научные выводы А.К.Марковой, Н.В.Кузьминой, В.Н.Введенского, А.И.Щербакова среди зарубежных ученых о профессиональной

компетентности. Они рекомендовали свои выводы о профессиональной компетентности педагога. Кроме этого, исследованиями занимались Леонтьев А.Н., Игнатьев В.И., Петровский А.В., Кузин В.С., Рубинштейн В.С., Н. Н. Ростовцев, М. Г. Ярошевский, А. И. Севостьянов и др [3]. О. Мусурмонова, М. Махмудова, У. Бегимкулов, Л. Т. Ахмедова, Р. Мавлонова, М. Тоджиев, С. Т. Тургунов, Р. Х. Джураев, Э. Ишанкулов, Б. Х. Ходжаев, К. Рискулова и другие провели обширные исследования по профессиональной компетентности будущих кадров. Они провели ряд исследований по использованию новых инновационных педагогических технологий в подготовке педагогов и показали их значение в повышении профессиональной компетентности.

Исследования проводятся учеными для определения содержания профессиональной компетентности и определения педагогических, психологических и социальных условий ее формирования. Несмотря на некоторые различные аспекты, ученые считают компетентность: 1) теоретической; 2) практической; 3) признать существование личностных уровней. На основе разных принципов они выявили различные грани компетентности. Н.М.Боритко, А.Сластенин, О.А.Соломенников и др. представили классификацию педагогической компетентности.

Методология исследования. Профессиональная компетентность – это приобретение специалистом знаний, навыков и умений, необходимых для профессионального

развития, и их применение на высоком уровне [4]. Профессиональная компетентность предполагает не только приобретение специалистом знаний и умений, но и приобретение интегративных знаний по каждому направлению.

Понятие «компетентность» выражает способность будущего специалиста решать задачи, возникающие в обычных жизненных ситуациях, и способность мобилизовать свои знания, жизненный опыт, интересы. По мнению А. Ж. Джафьярова, компетенция – это название деятельности в определенной сфере деятельности человека. Суть его в том, что человечество должно быть готово к решению конкретных задач в этой сфере деятельности. Компетентность представляет собой уровень приобретения человеком этих компетенций [5].

Исходя из стандартов, установленных в образовании, термин «компетентность» применяется к специалистам, обладающим общими компетенциями. В этом отношении компетенция предстает как термин, позволяющий правильно мыслить в определенной области [6]. Использование специалистом своей профессиональной компетентности проявляется в выполнении неоднозначных задач, возникающих в определенных ситуациях, в умении различать сложную и взаимоисключающую информацию, в умении принимать правильное решение в непредвиденных ситуациях.

Большое влияние на результаты оказывает творческий подход преподавателя в развитии профессиональной компетентности студентов. Преподаватель уголовного права может эффективно использовать проблемные случаи, кейс-тесты, создавать конкурентную среду, работая в малых группах, стимулировать научно-исследовательскую деятельность, использовать инновационные образовательные технологии для ориентировки учащихся на творческое мышление.

Анализ и результаты. Из наблюдений, проведенных по направлениям 6112100 - Национальная идея, основы духовности и правовое образование Кокандского государственного педагогического института и Ферганского государственного университета, установлено, что у самих студентов высокий уровень интереса к уголовно-правовой науке. В частности, в вопроснике «Укажите три наиболее необходимых предмета права» соответственно уголовное право – 93 %, семейное право – 57 %, гражданское право – 52 %, трудовое право – 36 %, конституционное право – 29 %, остальные 33% были другими предметами. Видно, что студенты выбрали уголовное право как самый необходимый предмет в системе юридических наук. Этот фактор означает, что наука уголовного права занимает значительное место в системе юридических наук. Ведь «качество подготовки специалистов профессиональной компетентности в высших учебных заведениях во многом определяется эффективным преподаванием общеобразовательных и специальных предметов» [7].

Существует множество факторов, вызывающих проблемы в профессиональной компетентности будущих педагог-правоведов. Они могут включать:

- отсутствие последовательности в обогащении знаний из-за незнания новой информации;
- недостаточный поиск необходимых знаний в глобальных сетях;
- ограничиваться информацией в учебниках и пособиях;
- не использовать в своей деятельности научные инновации;
- неиспользование новых инновационных технологий в образовательном процессе;

- недостаточная сформированность навыков решения проблемных ситуаций, связанных с уголовным правом;

- недостаточное знание взаимосвязанных аспектов юридических наук и др.

Низший и высший уровень профессиональной компетентности не ограничен какими-либо мерками. Студенты, обучающиеся в системе высшего образования, получая знания в ходе лекций, семинаров, лабораторных занятий, должны регулярно работать над собой, приобретать навыки и умения. В этом помогут следующие качества:

- сформировать целостную картину науки,
- четко различать предмет, объект, цели и задачи наук;
- роль науки в системе других наук, ее диалектическая связь с ними;
- изучение методов науки, понимание процесс развития;
- творческое осмысление нормативных отношений науки;
- уметь различать категории, понятия и особенности науки;
- стремление найти правильное решение проблемных ситуаций;
- самостоятельная работа по темам;
- проведение учебно-исследовательской работы и др.

Большое влияние на развитие профессиональной компетентности студентов оказывает ряд факторов:

- увеличение объема учебной информации в обновленных условиях;
- ограниченное время, отведенное на обучение;
- проблемы профессиональной подготовки преподавателей уголовного права;
- проблемы в связи теоретических и практических знаний.

Потому что для лучшего понимания роли науки уголовного права в развитии профессиональной компетентности студентов необходимо критически изучить сущность вопроса.

В системе факторов, влияющих на развитие профессиональной компетентности студентов, ограниченность времени, отводимого на обучение, является причиной невозможности овладения значительной частью знаний, подлежащих освоению в науке уголовного права. Для сравнения, уголовное право преподается в военных вузах один, а то и два года. Преподаватели должны подробно толковать правовые нормы, предусмотренные в каждой статье. Кроме того, другие учебные курсы из уголовно-правовых наук, таких как уголовное судопроизводство, уголовно-исполнительное право, криминология, криминология, теория доказательств, судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, судебная экспертиза, служат закреплению полученных знаний в области уголовного права. Иная ситуация в системе педагогического образования, ни один из этих предметов не преподается в системе образования 6112100 – Национальная идея, основы духовности и права. На 3-м курсе курса уголовного права было выделено 44 часа лекций, 46 часов семинаров и 120 часов самостоятельной работы, всего 210 часов.

Небольшое количество часов, отведенных на предмет уголовного права, заставляет эффективно использовать уроки. Действительно, «человек, получающий высшее образование, не только становится специалистом, но и обогащается при этом, но и приумножает свой личный капитал» [9]. Уже тогда преподавателю удастся

передать самую необходимую часть вопросов, связанных с уголовным правом. В беседах с преподавателями, преподающими уголовное право, выяснилось, что темы общей части уголовного права освещаются в отведенных часах, а занятия по конкретным преступлениям в специальной части не освещаются полностью. Основной причиной этого была необходимость ознакомления студентов хотя бы с теоретической частью уголовного права.

Если говорить о учителях, преподающих в системе педагогического образования, то заметна одна тенденция. Тем не менее, это связано с тем, что уроки уголовного

права в основном преподаются учителям с юридической специализацией. Приспособляемость педагога, работающего в системе образования, к требованиям времени зависит от наличия у него достаточных знаний, навыков и квалификации в системе высшего образования [8]. Развитие общественных отношений предъявляет к педагогу новые требования и критерии. Учитель обязан соответствовать этим требованиям. Для преодоления проблемы, связанной с профессорско-преподавательским составом, было бы целесообразно все занятия по юридическим дисциплинам отдать профессорам с юридической специализацией [10].

1. Эффективность работы с социально-психологическими процессами в педагогическом образовании.

Раньше	Позже
У студентов с низким уровнем знаний о правонарушениях и преступности	формируется компетентность в выражении своего мнения о преступности
Учащиеся со спутанными идеями и неустойчивыми мнениями	развивают речевую компетенцию, основанную на свободном выражении своих взглядов
Студенты, не владеющие знанием по юридическим фактам	повысят свою компетентность в применении правовых норм к событиям и происшествиям
У тех, кто не может квалифицировать преступления	достигается совершенствование компетенции применения юридических приемов
У студентов с низкими теоретическими знаниями	определяется компетентность учебно-исследовательской деятельности
Студенты, склонные к правовому нигилизму	будут развивать компетенцию нетерпимость к преступности

Знание – это средство удовлетворения индивидуальных потребностей [11]. Соединение теоретических и практических знаний оказывает большое влияние на развитие профессиональной компетентности студентов. Если теоретические знания подкрепить практическими навыками, профессиональная компетентность студентов повысится.

Заклучение и рекомендации. За счет использования инновационных технологий на занятиях по уголовному праву совершенствуются следующие формы профессиональной компетентности студентов:

- компетентность давать правовую оценку юридическим фактам;
- способность понимать объективные и субъективные признаки преступления;

- правомочность квалификации преступления;
- компетентность разъяснять преступления путем их квалификации;
- умение работать в педагогическом сотрудничестве;
- инновационно-творческая компетентность и др.

Повышение значения уголовно-правовой науки в повышении профессиональной компетентности будущих педагогов требует сочетания теоретических и практических знаний. Поэтому целесообразно разработать правильные планы, сделать критические выводы по выполненным работам и рассмотреть меры по устранению имеющихся недостатков в выполнении работ в этом направлении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққийи ва халқ фаровонлигининг гарови. - Т.: Ўзбекистон, 2017. - Б. 85.
2. <https://huquqiportal.uz/news/2021/03/15/huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyat-jamoatchilik-qanday-fikrda/1126>
3. Берикбаев А. Ўқув машғулларида талабаларнинг касбий компетентликларини ривожлантиришнинг субъектив таъсири // “Педагогик маҳорат” журналы, 2020 й, №6. - Б. 197.
4. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфулов Д., Тўраев А. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари. -Т.: “Сано-стандарт”, 2015. – Б. 4-5.
5. Жафяров А.Ж. Реализация технологии внедрения компетентностного подхода в школьном курсе математики // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2017, том 7. №2. – С. 74.
6. Йўлчиев М.Э. Олий таълим тизимида техника йўналишидаги талабаларни ўқитишда компетентлик таълим жараёни ривожлантиришнинг муҳим омили. // НамДУ илмий ахборотномаси. Наманган, 2021 й. №12, - Б. 701.
7. Давронова М.У. Бўлажак мутахассисларни мутахассислик фанларини ўқитишда лойиҳалаш компетенцияларини шакллантириш зарурияти // НамДУ илмий ахборотномаси. Наманган, 2021 й. №12, - Б. 669
8. Хамракулов З. Й. (2022). Жинойт ҳуқуқи фани ўқитувчисига қўйиладиган замонавий талаблар. O‘zbekistonda fanlaraga innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 1(12), 426-430.
9. Батурина А.А. Высшее профессиональное образование как ресурс социально-экономического развития региона // Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны. Сборник статей международной конференции. 16-17 февраля 2012 года. – Ташкент, 2012. – С. 22
10. Хамракулов З.Й. (2022). Хуқуқшунослик фанларини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш. Pedagog, 1(3), 314-318.
11. Қаюмова Н.О. Ўзбекистонда иқтисодий ривожлантиришнинг янги сифат босқичи жараёнларини эконометрик тадқиқи. икт. фан. докт. дисс. – Тошкент. 2012. – Б. 79.